

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ TERMINOLOJİ LÜĞƏTÇİLİYİN İNKİŞAFINA NƏZƏR

Aytən Heydərova-Bağirova
AMEA Nəsimi adına Dilçilik institutu
Terminologiya şöbəsinin kiçik elmi işçisi

Xülasə: *Məqalədə Azərbaycan dilində terminoloji lüğətçiliyin inkişafına nəzəri məsələləri araşdırılmışdır. Terminoloji lüğətçilik elmin, texnikanın, incəsənətin müxtəlif sahələrinə aid terminləri özündə cəmləşdirən lüğətdir. Lüğətçilik, sözlərin mənası, istifadə sahəsi, tərcüməsi və digər dil xüsusiyyətlərinin araşdırılması və sistemləşdirilməsi ilə məşğul olan dilçilik sahəsidir. Dövrün ictimai-siyasi görünüşləri, elm və mədəniyyətin inkişaf mənzərəsi lüğətçiliyin inkişafına müsbət təsir göstərir.*

Açar sözlər: *termin, terminologiya, lüğətçilik, Azərbaycan dili, terminoloji lüğətçilik.*

Резюме. *В статье были рассмотрены теоретические вопросы развития терминологического словаря на азербайджанском языке. Терминологический словарь включает в себя термины, относящиеся к различным областям науки, техники, искусства. Словарь - это область языкознания, которая занимается изучением и систематизацией значения слов, области их использования, перевода и других языковых особенностей. Общественно-политические взгляды того времени, картина развития науки и культуры положительно влияют на развитие словарности.*

Ключевые слова: *терминология, терминология, словарь, азербайджанский язык, терминологический словарь.*

Summary: *The article examines the theoretical issues of the development of terminological lexicography in the Azerbaijani language. Terminological lexicography is a dictionary that includes terms related to various fields of science, technology, and art. Lexicography is a branch of linguistics that deals with the study and systematization of the meaning, scope, translation, and other language features of words. The socio-political outlook of the period, the development of science and culture have a positive impact on the development of lexicography.*

Keywords: *term, terminology, lexicography, Azerbaijani language, terminological lexicography.*

Azərbaycan dili dünyanın ən qədim dillərindən biridir və dilimizin zəngin lüğət tərkibi vardır. Çox qədim tarixə malik olan Azərbaycan dili əsrlər boyu öz milliliyini qoruyub saxlamış, böyük bir inkişaf səviyyəsinə çataraq, zəngin dillər sırasında özünəməxsus yer tutmuşdur.

Elm sahələrinin inteqrasiyası, elmi biliklərin müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı, xarici dövlətlərlə yaradılan ictimai-siyasi əlaqələrin güclənməsi terminoloji bazanın zənginləşməsinə təsir göstərir. Hər bir elmə məxsus olan anlayışlar sistemi müəyyən terminlər sisteminin yaranmasına, sürətli inkişafına səbəb olur.

Terminoloji lüğətçilik elmin, texnikanın, incəsənətin müxtəlif sahələrinə aid terminləri özündə cəmləşdirən lüğətdir. Lüğətçilik, sözlərin mənası, istifadə sahəsi,

tərcüməsi və digər dil xüsusiyyətlərinin araşdırılması və sistemləşdirilməsi ilə məşğul olan dilçilik sahəsidir. Bu sahə dünyadakı dillərin qorunması və inkişafı baxımından çox vacibdir.

Lüğətçiliyin tarixi min illərlə əvvələ gedib çıxır. Antik dövrlərdə Misir, Yunanıstan və Roma mədəniyyətlərində dil qaydaları və terminologiyalar yazıya alınır. Orta əsrlərdə ilk sözlüklər və lüğətlər meydana gəldi. Xüsusilə, islam aləmində ərəb dili lüğətləri və fars dili sözlükləri çox məşhur idi.

Lüğətçilik lüğət tərtibinin praktika və nəzəriyyəsi ilə məşğul olan dilçilik sahəsidir. Leksikoqrafiya uzun illər leksikologiyanın tərkib hissəsi olmuşdur, lakin müstəqil bir elm sahəsi kimi XX əsrin 30-50-ci illərində formalaşmışdı. Lüğətçilik leksikologiya ilə yanaşı, semasiologiya, qrammatika, üslubiyyat və terminologiya ilə də sıx bağlıdır. Dövrün ictimai-siyasi görünüşləri, elm və mədəniyyətin inkişaf mənzərəsi lüğətçiliyin inkişafına müsbət təsir göstərir.

Lüğətçiliyin əməli-tətbiqi və elmi-nəzər olmaqla iki cəhəti vardır. Hər bir lüğətin yaranması üçün maddi baza ilə yanaşı onun nəzəri əsasları da hazırlanmalıdır. Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixinin öyrənilməsinin həm elmi, həm də praktik əhəmiyyəti vardır.

Terminoloji lüğətçiliyin mahiyyəti dedikdə terminoloji lüğətçilik iki əsas istiqamətdə təhlil edilir:

1. Teorik terminologiya - Termin yaradılmasının, termin sistemlərinin formalaşmasının elmi prinsiplərini araşdırır.

2. Tətbiqi terminologiya - Praktiki tətbiq sahəsidir və mütəxəssis sahələrdə istifadə olunan terminlərin müəyyənləşdirilməsini, kodlaşdırılmasını və istifadəsinə dair qaydaların tətbiqini özündə birləşdirir.

Terminoloji lüğətçiliyin əhəmiyyətinə nəzər salsaq görərik ki, o, terminlərin toplanması, sistemləşdirilməsi, izah edilməsi və istifadəyə yararlı hala gətirilməsi ilə məşğul olan dilçilik sahəsidir. Bu sahə müxtəlif elm, texnologiya, hüquq, tibb və digər sahələrdə istifadə olunan terminləri standartlaşdırmağa və daha anlaşılır hala gətirməyə kömək edir. Terminoloji lüğətçilik həm nəzəri, həm də tətbiqi istiqamətlərə malikdir və beynəlxalq kommunikasiya üçün mühüm rol oynayır.

Lüğətçiliyin aşağıdakı növləri var: 1. Ensiklopedik lüğətçilik – Müəyyən bir sahə haqqında ətraflı məlumat verən lüğətlərin hazırlanması.

2. Terminoloji lüğətçilik – Fərqli elmi sahələrə aid terminlərin izahı və sistemləşdirilməsi.

3. İkitərəfli və ya çoxdilli lüğətçilik – Dillər arasındakı tərcüməni asanlaşdırmaq üçün yaradılan sözlüklərin tərtibi.

Azərbaycan dilində terminoloji lüğətçiliyin inkişafı elmi terminologiyanın yaradılmasına təkan vermişdir. Müxtəlif elm sahələrinin inkişafı onları konkret ifadə edən terminlərin yaradılmasını, elmi terminologiyanın təkmilləşməsinə zəruri etmişdir. Terminlər anlayışların tələbinə uyğun seçilir, terminin anlayışı dəqiq ifadə etməsi üçün bütün sahələrdə işlədilən terminlər sistemləşdirilir. Və onları toplu halında özündə əks etdirən lüğətlərin yaradılması da elm sahələrinin inkişafına təsir edərək xidmət göstərir. Çünki elmi anlayışların konkret, dəqiq və aydın ifadə edilməsində, dərk edilməsində terminlərin mühüm rolu vardır.

Terminoloji lüğətlərin ayrı-ayrı sahələr üzrə hazırlanması üçün onların nəzəri prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir. Bu prinsiplər əsasında dövrün tələbinə uyğun terminoloji lüğətlər tərtib olunmuşdur. Bu tələblər əsasında terminoloji lüğətçiliyin inkişaf tarixini aşağıdakı dövrlərə ayırmaq olar: 1920-1930-cu illər; 1930-1940-cı illər; 1940-1950-ci illər; 1950-1960-cı illər; 1960-1980-ci illər; 1980-1990-cı illər; 1990-cı illərdən sonrakı dövr.

İlkin olaraq tərcümə lüğətləri yaranmışdır. İlk tərcümə lüğətlərində bir sıra nöqsanlar olurdu. Belə ki, onlarda ardıcılıq az gözlənilirdi, sözlərin bəzisi düzgün tərcümə edilmirdi, sözlərin mənası çox bəsit verilirdi və s. Ancaq öz dövrünün siyasi ehtiyaclarını ödəyə bilirdi.

Nəticə: Elm sahələri ilə bağlı tədqiqatların azlığı, dərslərin olmaması terminoloji lüğətlərin inkişafına təsir göstərmişdir. Dilin bu mənəvi xəzinələri sonradan yaranan lüğətlər üçün əvəzsiz mənbə rolunu oynamış və çox əhəmiyyətlidir.

Müasir dövrdə Azərbaycan dili fasiləsiz inkişaf edir və zənginləşir. Bu da dilin terminoloji sistemə təsir edir. Elmin müxtəlif sahələri sürətlə inkişaf edərkən müxtəlif sahə terminlərinin inkişafının qeydə alınması terminoloji lüğətçiliklə paralel, ədəbi dilin də inkişaf etdirir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Sayalı Sadıqova. Azərbaycan Terminoqrafiyasının Konseptual Əsasları. Bakı, "Optimist" MMC çap mərkəzi - 2023, 704 səh.
2. Afad Qurbanov A. Azərbaycan lüğətçiliyinə dair. Bakı, Maarif, 1962, 36 s.